

ZARAFSHON VOHASINI KOMPLEKS INNOVATSION
RIVOJLANTIRISH YUTUQLARI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

MATERIALLARI

PROCEEDINGS

OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INTEGRATED INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ZARAFSHAN REGION:
ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AND PROSPECTS

27-28 October, 2022. Navoi, Uzbekistan

Volume I

- [2]. Курбанов Э., Кузиев Р. Современное состояние плодородия почв Узбекистана и некоторые пути его улучшения // Горный вестник Узбекистана. – 2001. – №1. – С. 94-96.
- [3]. Петрищев А.Г. Вклад промышленности минеральных удобрений в выполнение Продовольственной программы СССР // Химия в сельском хозяйстве. – 1984. – № 6. – С. 3-4.
- [4]. Гордеев А., Черняков Б. Некоторые аспекты продовольственной проблемы мира. // Вопросы экономики. – 2001. – № 6. – С. 50-59.
- [5]. Минеев В.Г., Бычкова Л.А. Состояние и перспективы применения минеральных удобрений в мировом и отечественном земледелии. // Агрохимия. – 2003. – № 8. – С. 5-12.
- [6]. Волкова А.В. Рынок минеральных удобрений - 2019 // Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Центр развития. – 2019. – 52 с.
- [7]. Чернышов А.К., Левин Б.В., Туголуков А.В., Огарков А.А., Ильин В.А. Аммиачная селитра: свойства, производство, применение // Москва. ЗАО «ИНФОХИМ». – 2009. – 544 с.
- [8]. Gorbovskiy K., Kazakov A., Norov A, Malyavin A., Mikhaylichenko A. Properties of complex ammonium nitrate-based fertilizers depending on the degree of phosphoric acid ammoniation // Int J Ind Chem. – 2017 – № 8. PP. – 315-327.
- [9]. ГОСТ 30181.4-94. Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда). - М.: ИПК Издательство стандартов. – 1996. – 8 с.
- [10]. ГОСТ 24596.4-81. Фосфаты кормовые. Методы определения кальция и магния. - М.: ИПК Издательство стандартов – 2004. – 3 с.

ВЛИЯНИЯ ВИДИМОГО СВЕТА НА СИГНАЛ ЭЛЕКТРОННО-ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Ю.У.Марданова¹ Д.И.Камалова²

¹Навоийский государственный горно - технологический университет, Навои, Узбекистан

²Навоийский государственный педагогический институт, Навои, Узбекистан

Аннотация. В статье приведено то, что как влияет видимый свет на сигнал ЭПР композитов, на интенсивность сигнала ЭПР. Эксперименты показывают, что влияние света для отдельных компонентов практически отсутствует. Для объяснения происходящего исследования в статье приведены схемы и таблица.

Ключевые слова: ЭПР, композит, влияние света, сигнал, полистирол, сажа, радикалы, компонент, кислород, освещение.

Рассмотрим влияние видимого света на сигнал ЭПР исследуемых нами композитов. Для прояснения вопроса «За счет чего могут идти процессы генерации и рекомбинации неравновесных достаточной в композите?», нами был произведен

эксперимент по влиянию видимого света на главные парамагнитные характеристики композита. Оказалось, что разработанный нами композит является фоточувствительным. Конкретно эта зависимость выражалась, в следующем: при освещении видимым светом узкая дублетная компонента сигнала ЭПР сильно уменьшалась в интенсивности, и полностью восстанавливалась до исходного значения после выключения освещения в течение 2-3 минут. Влияние света не касалось всех остальных парамагнитных параметров композита. Предположительно действие света затрачивалось на распад части экситонов на свободные электроны и дырку.

Наши эксперименты для отдельных компонентов, т.е. для сажи (С) и полистирола (ПС) показывают, что влияние света для них практически отсутствует. В первом случае, независимо от длительности воздействия светом, сигнал ЭПР существенные изменения не претерпевает, а в случае ПС не образуется какое-либо существенное количество радикалов, что можно было бы зафиксировать. Возможность появления короткоживущих радикалов в случае ПС, так как он находится в затвердевшем состоянии, исключается.

Однако, интересную зависимость от влияния видимого света проявляют композиты ПС.7.1.С (таб.1). Здесь подразумевается изменяемость интенсивности сигнала ЭПР от влияния света узкого компонента сверх тонких расщеплений, но следует подчеркнуть, что независимо от содержания сажи в ПС, параметры большого общего сигнала ЭПР не реагируют на свет по большому счету. Так, при содержаниях сажи в $V_1=0,01$ и $V_1=0,04$ количествах в ПС после освещения в течении 2 минут сигнал ЭПР полностью исчезает, а через 5 минут после выключения освещения восстанавливается до исходного значения. Далее, при увеличении количества сажи до $V_1=0,07$ количестве в ПС зависимость от освещения ослабевает, т.е. сигнал полностью не исчезает, а при концентрациях сажи в $V_1=0,08$ количестве в ПС зависимость сигнала ЭПР от освещения практически отсутствует.

К настоящему времени мы, в качестве объяснения происходящего, можем привести лишь единственную нижеследующую схему.

Таблица 1

Влияние освещения видимым светом на интенсивность сигнала ЭПР

V_1	Интенсивность сигнала в относительных единицах, Гm		
	Перед освещением	После освещения в течении 2 минут	Через 5 минут после выключения освещения
0,01	80	0	80
0,04	74	0	74
0,07	70	24	70
0,08	68	68	68

При освещении видимым светом энергия квантов $h\nu$ идет перевод молекул ПС в возбужденное состояние, которое может быть потушено молекулярным кислородом с передачей ему электрона

Распад этого комплекса и миграция аниона кислорода O_2^- ведет к его столкновению с парамагнитными центрами сажи

В результате чего электрон аниона молекулы кислорода «рекомбинирует» с неспаренным электроном парамагнитного центра сажи, приводя к исчезновению сигнала ЭПР. Такая схема интерпретации более подходит для случаев, когда под влиянием света сигнал ЭПР полностью исчезает и вновь восстанавливается при выключении (случай ПС с $V_1=0,01$ и $0,04$). Однако, для случаев ПС с $V_1 = 0,07$ и особенно со случаем $V_1 = 0,09$ она непригодна.

Из результатов данных таблицы 2 и 3 видно, что ни один из приведенных парамагнитных параметров не имеют прямую корреляцию с количеством вводимой сажи. Это в действительности полностью согласуется с обсуждениями, сделанными до сих пор. Однако каждый из этих параметров может самостоятельно говорить о структурных особенностях объекта исследования.

Таблица 2

Концентрационная зависимость главных параметров в ЭПР большого общего сигнала композитов

V_1	g	N , СПИН/Г	T_1 , сек	T_2 , сек	$\left(\frac{h\nu}{hc}\right)$, см ⁻¹	H_{pp} , КА/М
0,01	2,085	$2,6 \cdot 10^{15}$	$1,03 \cdot 10^{-1}$	$6,5 \cdot 10^{-10}$	0,313	46,2
0,04	2,055	$1,6 \cdot 10^{15}$	$8 \cdot 10^{-2}$	$8,6 \cdot 10^{-10}$	0,33	35,0
0,09	2,125	$3,8 \cdot 10^{15}$	$7,5 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-10}$	0,324	40,7
0,20	2,025	$1,5 \cdot 10^{15}$	$8 \cdot 10^{-2}$	$6,2 \cdot 10^{-10}$	0,331	41,3

Таблица 3

Концентрационная зависимость главных параметров ЭПР узкого дублетного компонента

V_1	ΔH_{pp} , Э	T_1 , сек	T_2 , сек	g	ΔW , эВ	hA_{O_2} , эВ
0,01	21,0	$8,8 \cdot 10^{-4}$	$5,6 \cdot 10^{-9}$	2,034	$4,1 \cdot 10^{-5}$	$5,44 \cdot 10^{-7}$
0,04	21,5	$4 \cdot 10^{-4}$	$3,99 \cdot 10^{-9}$	2,029	$4,08 \cdot 10^{-5}$	$4,6 \cdot 10^{-7}$
0,09	22,0	$1,1 \cdot 10^{-3}$	$6,2 \cdot 10^{-9}$	2,032	$4,08 \cdot 10^{-5}$	$3,7 \cdot 10^{-7}$
0,20	18,3	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-9}$	2,031	$4,08 \cdot 10^{-5}$	$3,3 \cdot 10^{-7}$

Так, параметр g фактора для свободного радикала характеризуется величиной 2,0023. Если же он имеет величину 2, и третью цифру после запятой больше, чем 3, то это означает локализацию ПМЦ у атома тяжелее весом, чем углерод. В связи, с чем рассуждения относительно возможности локализации ПМЦ у атомов углерода, в принципе, должны быть верными. Только результирующих величину g факторов в наших объектах, конечно же, вносят свой вклад эффекты, связанные со спиновой поляризацией.

Для получения достоверной возможности относительно проверки вероятности образования таких структур, обычно приводят эксперименты по ЭПР при температурах, хотя бы жидкого азота. При необходимости расчета концентрации сажевых частиц в единице объема, следуя самым простым качественным рассуждениям, нужно разделить объемную долю наполнителя V_1 на объем, которую может занимать частица сажи со средним размером. Тогда получается концентрации

-10^{15} см⁻³. Приведенные в таблице 1 концентрации ПМЦ также имеют значения -10^{15} . Если можно допустить вмещение 1 г композита в 1 см³, то получится результат, согласно которому одной частице сажи будет соответствовать один, или несколько штук ПМЦ. Верность такого допущения требует доказательств, чего в рамках этой работы делать мы не будем.

Еще одна информация, которая вытекает из данных таблиц 3.6 и 3.7 заключается в том, что ΔH_{pp} правого компонента узкого дублетного сигнала проявляет зависимость от мощности СВЧ поля и тем самым подтверждает природу характерную для органических элементов, тогда как такая зависимость отсутствует для большого общего сигнала. Мощность СВЧ поля является вторым фактором (первым фактором было влияние видимого света), на воздействие которого наиболее чувствителен именно узкий, дублетного происхождения компонент сигнала ЭПР. Все это может говорить о слабом влиянии света и мощности СВЧ поля на косвенные механизмы обменного. Обычно, если СТВ велико или напряженность внешнего магнитного поля мала, то возникает расщепление некоторых линий.

Это дополнительное расщепление обычно называют «расщеплением второго порядка», так как соответствующие энергетические уровни могут быть рассчитаны методом теории возмущений второго порядка. Согласно тому, что для наших композитов $\Delta W \gg hA_{O_2}$ (табл.3) возможность проявления «расщепления второго порядка» для узкого дублетного компонента сигнала ЭПР, исключается.

По результатам наших экспериментов по угловой зависимости сигналов ЭПР можно сделать следующие выводы:

1. При поворотах на три различных угла, относительно первоначального;
2. Явная изменяемость интенсивности сигнала узкого дублета;
3. Практическая независимость интенсивности общего большого сигнала, на угловые повороты;

Этот эксперимент позволяет предположить проявление анизотропии СТР для узкого маленького дублета и относительную изотропность общего сигнала. Не предпринимая сейчас попытку решить вопрос о том, что являются ли исследуемые нами объекты – сильно ориентированными, неориентированными или эффективно изотропными системами и не касаясь решения вопросов проявления анизотропии g фактора, попытаемся сначала выяснить вопрос о возможности появления вклада от сверхтонкого расщепления на ядрах: In, Kr, Nb, Ru, Cg, H и S.

Однако, нам не представляется в настоящий момент вывод, согласно которому во всех перечисленных случаях композитов роль ПМЦ играл только кислород, причем единой природы. Под последним подразумевается то обстоятельство, что кислород может быть, как синглетным, так и триплетным. Синглетный и триплетный кислород отлчительно друг от друга реагируют на поглощение СВЧ поля, следствие которого обычно сказывается на спектрах ЭПР. Различие синглетного кислорода от триплетного можно отличать также с помощью анализа связей, образующихся с другими элементами вокруг него.

Использованные литературы

- [1]. Д.И.Камалова. Исследование влияния видимого света на сигнал ЭПР композитов. «Фан ва таълимни ривожлантиришда ёшларнинг ўрни» мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент. 24-ноябрь. 2017. 105-107 бет.
- [2]. Д.И.Камалова, С.С.Негматов, А.В.Умаров. ЭПР спектроскопическое исследование структуры композитов на основе полистирола и каолина. «Universum: технические науки». Россия. 2018. №5(50). 56-58 стр.

**OQAVA SUVLARNI ADSORBSIYA USULIDA TOZALASHNING
NAZARIY ASOSLARI**

Sh.P.Nurullayev¹, I.Ro'zmatov¹, D.B.Saidmirzayev², D.A.Xolmo'minova²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

²Jizzax politexnika instituti Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya. Jizzax akkumulyator zavodi chiqindisi bo'lgan rotor shlaki asosida magnit xususiyatiga ega kompozitsion sorbent materiallari olingan va uning ferritlash reaksiyasining optimal shart-sharoitlari topilgan. Yaratilgan kompozitsion tarkibli sorbitlovchi materialdan foydalanib sanoat oqava suvlari tarkibidagi og'ir metall ionlarini (Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Zn^{2+}) sorbtsiyalash jarayonini o'ziga xos mexanizmlarida amalga oshishi ko'rsatib berilgan. Bunda jarayonning hamma termodinamik kattaliklarini qiymatlari manfiyligi bu jarayonni ekzotermik xarakterga ega ekanligidan va o'z-o'zicha borishidan dalolat berishi isbotlangan. Metall ionlarining sorbtsialanish jarayonini kinetik egri chiziqlari birinchi va ikkinchi tartibli reaksiyalarga xos emasligi, hamda jarayon ancha murakkab mehanizm bilan amalga oshishi ko'rsatib berilgan.

Kirish

Hozirgi kunda dunyo miqyosida oqava suvlar tarkibidagi organik moddalarni ajratib olish uchun adsorbentlardan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Shu sababli magnitli xususiyatlarga ega bo'lgan sorbitlarni fizik-kimyoviy va sorbitsion xossalarni o'rganish juda muhim ahamiyatga egadir[1-3]. Organik moddalarni suvli eritmalardan adsorbsiya qilish jarayoni yutuvchi sorbitlarning sirt yuzasini tabiati va g'ovaklikligi darajasiga bog'liq holda sodir bo'ladi [4]. Mana shulardan kelib chiqqan holda mahalliy hom ashyolar va sanoat chiqindilaridan foydalanib kompozitsion tarkibli yangi turdagi adsorbentlarni yaratish, ularning morfologiyasi va molekulyar tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalari, hamda sorbitsion mehanizmlarini zamonaviy tahlil usullari asosida o'rganiladi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Tadqiqot ob'ekti sifatida Jizzax akkumulyator zavodini chiqindisi hisoblangan rotor shlaki (RSh) dan foydalanib magnitli xossaga ega bo'lgan kompozitsion tarkibli adsorbentlar olindi. Tadqiqot ishining natijalarini tahlil qilishda УБ-спектроскопиya, Furrye transformatsion ИҚ-спектроскопиya, termik analiz (ТГ, ДТГ, ДСК), электрон миксорок (СЭМ) hamda zamonaviy kompyuterda hisoblash dasturlari qo'llaniladi. Adsorbentlarni sintez qilishda qo'llanilgan rotor shlakining sifat tarkibi rentgenfazali usul (РФА) bilan aniqlandi va uning tarkibida **Fe (II)-30.0%**, **Na-**

CONTENT

10. RESEARCH OF THE VISCOSITY PROPERTIES OF THE DILUTED SOLUTIONS OF POLYETHROPOLIOL USED IN THE PRODUCTION OF POLYURETHANE CONTAINING MDI USING A VISCOSIMETER. <i>A.F.Shodiyev, B.F.Muxiddinov, Sh.N.Oiyomov</i>	329
11. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАНАДИЯ ИЗ РУДЫ. <i>Ш.Ш.Аликулов, А.Х.Тошназаров, Ш.Арсланов, Н.Султонхўжаева, Ш.Азимова</i>	332
12. НЕФТ КИСЛОТАЛАРНИ ДАВРИЙ ЁККИЙ ЯРИМ УЗЛУКСИЗ НАМ ВА ҚУРУҚ ИШҚОРЛАШ УСУЛЛАРДА АЖРАТИБ ОЛИШ. <i>Ш.Арсланов, Н.Султонхўжаева, Ш.Азимова</i>	336
13. ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ АЗОТСЕРУСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛАВА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ И ФОСФОГИПСА С ДОБАВКОЙ СУЛЬФАТА АММОНИЯ. <i>И.И.Бозоров, А.А.Маматалиев, Х.Х.Тураев, И.А.Умбаров</i>	341
14. МОЙАЛЬДЕГИДИ СИНТЕЗИ КАТАЛИЗАТОРЛАРИ. <i>Ҳ.М.Ваноев, А.Т.Умрзоқов, И.И.Жўраев, У.О.Қўлдошев</i>	344
15. УРАН САНОАТИ ТАЪСИРИ ХУДУДИДАГИ ТАБИИЙ СУВЛАРДА РАДИЙ ВА РАДОН ИЗОТОПЛАРИ ТАДҚИҚОТИ. <i>А.Р.Журакулов, А.М.Музафаров, Б.И.Курбанов, З.Ж.Хусанов, М.У.Мусурмонов, С.О.Муродиллаева</i>	348
16. NATRIY KARBOKSIMETILSELLYULOZA VA POLIAKRILAMID ASOSIDA INTERPOLIMER KOMPLEKSLI PLYONKA OLISH. <i>S.Z.Jo'raqulov, S.Y.Inog'omov</i>	352
17. TARKIBIDA KO'MIR SAQLAGAN ARALASH TARKIBLI OLTIN SAQLOVCHI RUDALARNI QAYTA ISHLASH IMKONIYATLARINI O'RGANISH. <i>B.O.Ibotov, S.M.Yo'ldoshev</i>	354
18. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОВОГО СЫРЬЯ «АСМАНСАЙ-1» <i>А.А.Курбанов, Р.К.Рашидова</i>	358
19. МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ САПОНИТ МИНЕРАЛИ АСОСИДА МАГНИЙ ХЛОРАТ ДЕФОЛИАНТИ ОЛИШ. <i>Ф.Э.Умиров, Ф.Г.Пирназаров Ш.А.Болтаев</i>	361
20. МИС КУПОРОС ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ТЕХНОЛОГИК ЭРИТМАЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ. <i>Д.Б.Холикулов, О.Н.Болтаев, С.А.Шаматов</i>	367
21. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЕ БИОДЕГРАДАЦИИ ПВХ И МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ В ПРИРОДЕ. <i>Б.Ф.Мухиддинов, Х.Й.Истамов, И.И.Жураев, О.И.Исроилов, Ф.А.Тоштемуров</i>	372
22. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛЫХ ФОСФАТНЫХ ПУЛЬП. <i>Р.М.Назирова, Б.Х.Кучаров, Б.С.Закиров</i>	377
23. АЗОТМАГНИЙСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИХ РАСПЛАВОВ. <i>Ш.С.Намазов, А.А. Маматалиев, С.А. Буриев, Ж.М. Кушаков, Ф.А. Ибатов</i>	382
24. ВЛИЯНИЯ ВИДИМОГО СВЕТА НА СИГНАЛ ЭЛЕКТРОННО-ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ. <i>Ю.У.Марданова Д.И.Камалова</i>	386
25. OQAVA SUVLARNI ADSORBSIYA USULIDA TOZALASHNING NAZARIY ASOSLARI. <i>Sh.P.Nurullayev, I.Ro'zmatov, D.B.Saidmirzayev, D.A.Xolmo`minova</i>	390
26. УРАН ТАРКИБЛИ ЧИҚИНДИ УЮМЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТАДҚИҚОТИ. <i>У.З. Шарафутдинов И.М.Ражжабоев, И.А.Каримов Г.Эшонова</i>	394
27. КИНЕТИКА ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРАТА КАЛЬЦИЯ НА ОСНОВЕ ГИПОХЛОРИДА НАТРИЯ И ИЗВЕСТКОВАЯ ШЛАМА. <i>Ф.Э.Умиров, Г.Р.Номозова, Ф.И.Худойбердиев, Г.О.Хамидова, Б.К.Раунов</i>	396
28. СМЕШАННОЛИГАНДНОЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ХРОМА (III) НА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОТ <i>Т.Б.Алиев, К.Ш.Хусенов</i>	400
29. PRODUCT PROPERTIES OF LIME-AMMONIUM NITRATE BASED ON DOLOMITE MINERAL, AMMONIUM SULFATE AND NITRATE. <i>N. Toxirova, F.Xudoyberdiyev</i>	404
30. INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR PROCESSING TECHNOGENIC WASTE OF THE ZARAFSHAN REGION WITH THE EXTRACTION OF PRECIOUS METALS. <i>A.S.Khasanov</i>	409